

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIVAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ibragimova Gulchehra Toxirovna

Fan va texnologiyalar universiteti dotsenti
gulchexra8062010@gmail.com

Boboyeva Diyora Ixtiyorjon qizi

Fan va Texnologiyalar Universiteti talabasi
boboyevadiyora5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy xizmatlardan foydalanishni rivojlantirish istiqbollari o'rganishga bag'ishlangan. Ishda xorijiy olimlarning nazariy ishlari, mahalliy tadqiqotlar, shuningdek, Prezident farmonlari va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilingan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli bank xizmatlari va onlayn moliyaviy platformalar aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi, bank tizimi samaradorligini oshiradi va iqtisodiy inklyuziyani rag'batlantiradi. Ish natijalari raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlarni samarali va qulay shaklda taqdim etishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi, bu esa O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishi uchun istiqbolli yo'nalish sifatida baholanishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, moliyaviy xizmatlar, moliyaviy inklyuziya, bank tizimi, fintech, kiberxavfsizlik.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению перспектив развития использования финансовых услуг на основе цифровых технологий. В работе анализируются теоретические труды зарубежных ученых, отечественные исследования, а также указы президента и нормативно-правовые акты. Анализ показывает, что цифровые банковские услуги и онлайн-финансовые платформы расширяют доступ населения к финансовым услугам, повышают эффективность банковской системы и способствуют экономической инклюзии. Результаты работы свидетельствуют о том, что цифровые технологии играют важную роль в эффективном и удобном предоставлении финансовых услуг, что можно считать перспективным направлением экономического развития Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, финансовые услуги, финансовая доступность, банковская система, финтех, кибербезопасность

Abstract: This article is devoted to the study of the prospects for the development of the use of financial services based on digital technologies. The work analyzes the theoretical works of foreign scholars, domestic research, as well as presidential decrees and regulatory legal acts. The analysis shows that digital banking services and online financial platforms expand the population's access to financial services, increase the efficiency of the banking system, and promote economic inclusion. The results of the work show that digital technologies play an important role in the effective and convenient provision of financial services, which can be considered a promising direction for the economic development of Uzbekistan.

Key words: digital technologies, financial services, financial inclusion, banking system, fintech, cybersecurity

So'nggi yillarda jahon miqyosida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi iqtisodiy tizimlarning deyarli barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, moliya sektori raqamli transformatsiya jarayonining eng faol ishtirokchisiga aylandi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, blokcheyn va bulutli hisoblash tizimlarining keng qo'llanilishi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish shakli va mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Natijada an'anaviy bank xizmatlari bilan bir qatorda raqamli bankchilik, elektron to'lov tizimlari va masofaviy moliyaviy xizmatlar keng ommalashmoqda.

Raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, aholining turli qatlamlari uchun qulay, tezkor va shaffof xizmatlarni taqdim etish imkonini bermoqda. Xususan, masofaviy identifikatsiya, onlayn kreditlash, elektron hamyonlar va mobil banking xizmatlari moliyaviy inklyuziya darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish va raqamli savodxonlik darajasi kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda.

Hozirgi globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatni kuchaytirib, innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Shu bois, raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy xizmatlardan foydalanishni rivojlantirish istiqbollari o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalar moliya sohasini tubdan o'zgartirib, moliyaviy xizmatlardan foydalanishni kengaytirish imkonini yaratmoqda. Ushbu jarayonning nazariy va amaliy jihatlari ko'plab xorijiy va xalqaro asarlarda o'rganilgan.

Manuel Castells "The Rise of the Network Society" asarida axborotlashgan jamiyat va raqamli iqtisodiyot shakllanishining nazariy asoslari yoritilgan. Muallif raqamli texnologiyalar jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.[5] Shu bilan birga, raqamli kommunikatsiyalar va tarmoq tizimlari moliyaviy xizmatlarning samaradorligini oshirishga asos yaratish orqali, bank filiallarini sonini qisqartirish, operatsion xarajatlarni optimallashtirish, qog'zli xujjat aylanmasini kamaytirish kabi xarajatlarni sezilarli kamaytiradi.

Shuningdek, Chris Skinner Digital Bank: "Strategies to Launch or Become a Digital Bank" asarida raqamli bank tizimiga o'tish strategiyalari va moliyaviy xizmatlarni transformatsiya qilish yo'llari tahlil qilingan.[3] Muallifning ilmiy yondashuviga ko'ra, banklar o'z faoliyatini raqamlashtirish orqali mijozlar biometrik autentifikatsiya, blokcheyn texnologiyasi va kiberxavfsizlik monitoring tizimlarini ishga tushirib qulay, tezkor va xavfsiz xizmatlarni taqdim etishi mumkin.

International Monetary Fund Digital Money Across Borders: "Macro-Financial Implications" hisobotida transchegaraviy to'lov tizimlari va raqamli moliya masalalari tahlil qilingan.[10] Bunda, raqamli pul va moliyaviy texnologiyalar global iqtisodiy integratsiyaga va xalqaro moliyaviy xizmatlar samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek ilmiy jurnallarda ham ushbu masala chuqur tahlil qilingan. Xususan, Oydin Xolikova "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnalida chop etilgan maqolasida sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining moliyaviy xizmatlardagi istiqbollari o'rganilgan. Tadqiqotda xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. [8] Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli bank xizmatlari rivojlanishi bilan bir qatorda kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, Sevara Tashkhodzhaeva "Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development" jurnalida onlayn moliyaviy xizmatlar rivojlanishi va fintech kompaniyalar bilan banklar o'rtasidagi hamkorlikni tahlil qilgan.[7] Maqolada raqamli platformalarning bozor raqobatiga ta'siri ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda ko'rsatib o'tilishicha, fintech va bank tizimi integratsiyasi moliyaviy xizmatlar sifatini oshirishning muhim omilidir.

Mavzuning normativ-huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlarida ham o'z aksini topgan. Xususan, PQ-4699-son qarorda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan.[1] Normativ hujjatlarda ta'kidlanishicha, moliya va bank sohasini raqamlashtirish mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlar sohasining transformatsiyasida muhim o'rin egallaydi. Xorijiy olimlar raqamli bankchilik va moliyaviy inklyuziyaning nazariy hamda amaliy jihatlari asoslab bergan bo'lsa, mahalliy tadqiqotlarda O'zbekiston bank tizimida raqamli xizmatlarni joriy etish tendensiyalari yoritilgan. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va shaffofligini oshiradi hamda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga,

kiberxavfsizlik va raqamli savodxonlik masalalari ushbu jarayonning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlil va natijalar. Raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliya sektorida raqamlashtirish jarayoni nafaqat xizmat ko'rsatish shaklini, balki banklar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni ham tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, mobil banking, onlayn kreditlash, elektron hamyonlar va masofaviy identifikatsiya tizimlari moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini sezilarli ravishda oshirmoqda.

Nazariy jihatdan, Manuel Castells o'zining "The Rise of the Network Society" asarida raqamli tarmoqlar iqtisodiy tizimlarning asosiy infratuzilmasiga aylanishini ta'kidlaydi.[6] Muallifning ushbu yondashuvi moliya sektoriga ham to'liq taalluqli bo'lib, bugungi kunda bank xizmatlari aynan raqamli platformalar orqali keng ommaga yetib bormoqda. Tahlil natijalariga ko'ra, tarmoq iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy xizmatlar tezkorlik, qulaylik va ochiqlik tamoyillari asosida rivojlanmoqda.

Amaliy jihatdan esa, Brett King o'zining "Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank" asarida bank xizmatlari jismoniy ofislardan ko'ra raqamli ekotizimlarga ko'chayotganini asoslab beradi. [4] Muallif bank kelajagini "har yerda mavjud, lekin an'anaviy bank binosisiz" model sifatida tasvirlaydi. Bu holat tahlil qilinayotgan mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi, chunki moliyaviy xizmatlardan foydalanish endilikda geografik joylashuvga bog'liq bo'lmay qolmoqda.

Mahalliy tajribani ko'rib chiqadigan bo'lsak, Feruza Erkinovanning "American Journal of Business Management, Economics and Banking" jurnalida chop etilgan maqolasida O'zbekiston bank tizimida raqamli xizmatlar ulushi yil sayin oshib borayotgani ta'kidlanadi.[9] Tadqiqot natijalari mobil banking foydalanuvchilari sonining ko'payishi moliyaviy inklyuziya darajasining oshishiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Bu esa raqamli texnologiyalar aholining turli qatlamlari uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirayotganini anglatadi.

Normativ-huquqiy jihatdan esa, "Digital Uzbekistan-2030" strategiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan PF-6079-son Farmon asosida tasdiqlangan bo'lib, unda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, jumladan moliya sektorini raqamlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. [2] Ushbu farmon raqamli infratuzilmani rivojlantirish, elektron to'lov tizimlarini kengaytirish va fintech loyihalarni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, normativ asosning mavjudligi moliyaviy xizmatlar sohasida raqamli transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar. Tahlillar va xulosalar asosida aytish mumkinki, moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish jarayonini samarali rivojlantirish uchun bir nechta muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Avvalo, raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish zarur, ya'ni banklar va davlat organlari moliyaviy xizmatlarni onlayn platformalar orqali keng joriy etish bo'yicha strategiyalarni doimiy ravishda yangilab borishlari lozim. Shu bilan birga, aholining raqamli savodxonligini oshirishga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Fuqarolarga elektron bank xizmatlari, xavfsizlik va to'lov tizimlari bo'yicha ma'lumotlar va treninglar taqdim etilishi moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Shuningdek, innovatsion fintech loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali moliyaviy xizmatlarni diversifikatsiya qilish va yangi raqamli yechimlarni joriy etish mumkin. Buning bilan birga, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va moliyaviy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun ilg'or monitoring tizimlari va xavfsizlik protokollarini yangilab borish zarur. Nihoyat, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ham muhim omil bo'lib, davlat tomonidan moliya sektorini raqamlashtirishga doir qonunlar va farmonlar muntazam yangilanib, raqamli transformatsiyaga moslashishi lozim. Shu yo'l bilan raqamli moliyaviy xizmatlar nafaqat samarali, balki aholiga qulay va ishonchli shaklda taqdim etilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-4699-son qaror: Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida. 2020. – 1-12b

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PF-6079-son Farmon: “Digital Uzbekistan–2030” strategiyasi. 2020, 5-oktabr – 5-18b.
3. Skinner, C. Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank. Singapore: Marshall Cavendish Business. 2014. – 1-40b.
4. Brett King Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. Singapore: Wiley. 2018. – 15-60b.
5. Castells, M. The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell. 2010. – 1-50b.